

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛЮ НАВАНТАЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ ЛОКАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОГРАМ РЕАГУВАННЯ НА ПОПИТ

Денисюк С.П.

*д-р техн. наук, проф. кафедри електропостачання
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ORCID 0000-0002-6299-3680*

Бєлоха Г.С.

*кандидат техн. наук, доцент кафедри електропостачання
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ORCID 0000-0003-4277-367X*

Чернецьук І.С.

*аспірант кафедри електропостачання
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ORCID 0000-0001-6895-7843*

OPTIMIZATION OF THE LOAD PROFILE OF BUILDINGS OF THE LOCAL ELECTRICITY SYSTEM USING A DEMAND RESPONSE PROGRAMS

Denysiuk S.,

*Dr. Sc. Sciences., Prof department power supply
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
ORCID 0000-0002-6299-3680*

Bielokha H.,

*PhD, Ass. Prof. department power supply
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
ORCID 0000-0003-4277-367X*

Cherneshchuk I.

*Postgraduate department power supply
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
ORCID 0000-0001-6895-7843*

Анотація

Система енергоменеджменту будівель в локальних електроенергетичних системах є важливими елементами для ефективного використання гнучкості від побутових споживачів у рамках концепції транзактивної енергії для запобігання перевантаженню мережі та мінімізації витрат для споживачів шляхом використання програм реагування на попит побутових споживачів із розподіленими енергетичними ресурсами. За розробленою програмою прогнозованого розподілу потужностей по джерелам та розрахунку вартості електроенергії отримані результати оптимізації профілю навантаження які є основою при впровадженні програм реагування на попит. Представлені розрахунки показали що використання таких програм дають змогу знизити вартість електроенергії за 1 кВт год до 3%. Та зниження загальних витрат на електроенергії окремого споживача до 11%.

Abstract

Building energy management systems in local electricity systems are important elements for the effective use of flexibility from household consumers within the framework of the concept of transactive energy to prevent network overload and minimize costs for consumers by using demand response programs for household consumers with renewable energy resources. According to the developed program of forecasted distribution of capacities by sources and calculation of the cost of electricity, the results of load profile optimization were obtained, which are the basis for the implementation of demand response programs. The presented calculations showed that the use of

demand response programs allows reducing the cost of electricity per 1 kWh by up to 3%. And reducing the total cost of electricity for an individual consumer by up to 11%.

Ключові слова: локальна електроенергетична система, програма реагування на попит, гнучкість, транзактивна енергія, система енергоменеджменту будівель.

Keywords: local electricity system, demand response program, flexibility, transactive energy, building energy management system.

Розумні мережі стають все більш гнучкими та децентралізованими. Гнучкість стає ключовим елементом, який дозволяє мережам керувати потоками у режимі реального часу між операторами та споживачами, які все частіше стають повноправними учасниками мережі. Оцінки показують, що 17% інвестицій у мережі в майбутньому будуть зосереджені на інноваціях у сфері передачі (оператор системи передачі) і, перш за все, розподілу (оператор системи розподілу) з відновлюваних джерел [1, 2].

Володіння генерацією енергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) забезпечує більший місцевий контроль над виробництвом енергії та витратами, а також сприяє розширенню можливостей і підвищенню енергетичної грамотності, заохочуючи до більш стійкої поведінки. Таке розширення прав і можливостей громадян зміцнює місцеві інституції. Надаючи можливість спільнотам організовуватись та очолити, проекти з відновлюваної енергетики дозволяють приймати колективні рішення та розвивати організаційні та лідерські навички громади. Часто ті, хто бере участь у керівництві та управлінні системами громад, можуть стати місцевими лідерами в інших сферах життя громади [3 – 4].

Поєднання проектів малої розподіленої генерації з реалізацією заходів щодо ефективного використання енергії, сприяє виконанню задекларованого на державному рівні завдання з децентралізації енергетики. Так наприклад, для України, такий поєднаний підхід дозволяє вирішувати локальні енергетичні виклики під час війни і не тільки. [4].

Активні споживачі, тобто споживачі з джерелами розподіленої генерації (ДРГ) і розподіленими енергетичними ресурсами збільшуються у світі завдяки прогресу в доступних технологіях накопичення електроенергії та генерації, сприятливому законодавству та наявним програмам стимулювання [5]. Крім того, структури ринку електроенергії, що розвиваються, дозволяють споживачам брати участь у різних ринкових схемах зниження витрат, включаючи системи реагування на попит і транзактивну енергію. А також, сучасні житлові будинки тепер поєднуються з різними керованими електричними навантаженнями, такими як електричні транспортні засоби з функціями передачі електроенергії до мережі або до будівлі, теплові насоси, електричне опалення, вентиляція, системи кондиціонування повітря тощо.

Традиційно система енергоменеджменту житлових будинків є системою яка контролює низку послуг, включаючи кондиціонування повітря, опалення, охолодження, освітлення та інші форми споживання електроенергії всередині будівлі та відображення даних про енергію для користувача. На основі цих даних користувачі можуть відповідно вмикати та вимикати навантаження для зменшення

рахунків за електроенергію. Однак з появою Smart Grid односторонні відносини між мережею та споживачами тепер переходять у двосторонні відносини. З додаванням різних розподілених джерел енергії і контрольованих навантажень, традиційно пасивні побутові споживачі тепер можуть виробляти електроенергію на місці і навіть можуть продавати надлишок енергії назад в мережу. Система енергоменеджменту еволюціонує від пасивного (лише відображення даних про енергію) до більш активного керування, яке може запропонувати значний потенціал гнучкості для мережі та споживачів [6 – 10].

Транзактивна система це система управління транзактивною енергією на рівні розподілу навантаженнями, що споживають або виробляють енергію, автоматично домовляються про свої дії між собою, з пристроями у фізичній мережі та з диспетчерськими системами постачальників енергії через сучасні та масштабовані алгоритми електронного ринку. У США GridWise Architecture прийняла наступне визначення транзактивної енергії: «сукупність економічних механізмів та механізмів управління, які дозволяють динамічно балансувати попит та пропозицію по всій електричній інфраструктурі, використовуючи вартість як ключовий операційний параметр» [7, 11 – 14].

Система енергоменеджменту житлових будинків є критично важливими елементами для ефективного використання гнучкості від побутових споживачів у рамках концепції транзактивної енергії. Для житлових будинків енергетичних спільнот пропонується нова структура транзактивного енергоменеджменту (ТЕМ), для запобігання перевантаженню мережі та мінімізації витрат для споживачів шляхом використання гнучкості попиту побутових споживачів із розосередженими енергетичними ресурсами.

Методи управління попитом, для будівель:

1. Енергоефективність, що є довгостроковим підходом до збереження, який використовує енергоефективні процедури енергозбереження що призводить до мінімізації попиту. Стратегії енергоефективності включають впровадження енергозберігаючих приладів, регулярне обслуговування електрообладнання, вдосконалення ефективності мереж передачі та розподілу електроенергії.

2. Реагування на попит. Впровадження програм, які керують навантаженням з метою швидкого зміння поведінки у споживанні електроенергії. Коли споживачі відхиляються від їхніх регулярних моделей використання через коливання вартості енергії протягом періоду, або до стимулів, спрямованих на заохочення їх до зниження споживання.

У поточному контексті ринку електроенергії, додаткові стратегії управління попитом повільно замінюються програмами реагування на попит, оскільки одна з переваг реагування на попит в тому, що він відразу впливає на навантаження. Існує два типи таких програми заснованих на надійності та ринку. У система заснованих на надійності, споживачі зменшують навантаження, використовуючи свої прилади контрольованим способом. Реєстрація в цій програмі, у свою чергу, надає споживачам фінансові стимули.

Системи які засновані на ринку дають користувачам можливість змінювати споживання енергії згідно цін на ринку електроенергії в режимі реального часу.

Варіанти реагування на попит:

Переривання навантаження: великі промислові та корпоративні споживачі, які можуть вимкнути своє навантаження протягом невеликого періоду часу зазвичай користуються цією послугою. Як винагорода за прийняття послуги переривання, споживачі отримують дешевшу електроенергію в цій програмі. Однак споживачі повинні сплатити штраф, якщо вони відмовляться від участі в програмі, коли це необхідно.

Програма прямого контролю навантаження: після сповіщення споживачів комунальне підприємство може негайно вимкнути або зменшити енергопостачання клієнта в години пік за цією програмою. Таке керування навантаження найбільше зазвичай використовується в домашньому господарстві або невеликих комерційних секторах та непридатне для використання в промисловому секторі.

Метою роботи є аналіз систем енергоменеджменту будівель на основі транзактивної енергії в локальних електроенергетичних системах при використанні програм реагування на попит.

Система TEM керує навантаженням будівлі та ДРГ, веде переговори та торгує енергією на транзактивному ринку відповідно до вподобань користувачів, а також здійснює транзактивний контроль, регулюючи використання енергії домогосподарствами відповідно до сигналу ринку.

TEM обробляє інформацію споживання та виробництво електроенергії відповідно до визначених користувачем уподобань у відповідь на динамічні зміни сигналів через взаємодію з транзактивним ринком. Основною метою є зниження вартості для споживача. Зазвичай формулюють задачу управління навантаженням і оптимізацію як задачу мінімізації витрат, щоб мінімізувати рахунки споживачів за електроенергію. Однак простий підхід до мінімізації витрат може викликати незручності для споживача під час використання гнучкості навантажень будівлі та відновлювальних джерел, пов'язаних зі зміщенням або скороченням попиту. Крім того, надання послуг скорочення або арбітражу енергії з побутових накопичувачів може погіршити термін їх служби, коли вони проходять через нерегулярні та часті цикли заряджання-розряджання для максимізації економічних прибутків для споживача. Таким чином, система енергоменеджменту

будинку має зосереджуватися на наступних цілях для підвищення прибутковості для споживачів:

- зменшення рахунків за електроенергію,
- мінімізація погіршення якості зберігання,
- максимізація теплового комфорту для мешканців будівлі,
- обмеження зниження навантаження та переміщення, щоб зменшити незручності для користувача.

Типова розумна будівля складається з розподілених джерел енергії (таких як генератори електроенергії, системи зберігання тощо) і навантажень, і здатна працювати паралельно з основною електромережею або незалежно від неї.

Оскільки TEM вимагає автоматизованого транзактивного керування пристроями учасників, інтелектуальна та автоматизована система управління енергією критично важливою для них [6 – 8]. Основними цілями системи енергоменеджменту для транзактивного контролю є:

- робити ставки на транзактивному ринку для оптимізації цілей і переваг користувачів;
- регулювати використання енергії (споживання або постачання) оптимально відповідно до сигналу зворотного зв'язку ринку (клірингова інформація).

Побутові споживачі та споживачі часто оснащені декількома джерелами гнучкості (ДРГ та навантаження). Таким чином, відповідна система енергоменеджменту у житлових будинках є важливою для автоматизації планування роботи різних гнучких джерел і ставок для енергетичних транзакцій на транзактивному ринку.

Основним завданням проектування систем енергоменеджменту житлових будинків є багатоцільова оптимізація та знаходження балансу між суперечливими цілями споживачів і керування електричними пристроями в будівлях для максимальної гнучкості використання на основі вподобань користувача.

Іншим ключовим викликом для систем енергоменеджменту на основі ТЕ є моделювання невизначеності, особливо якщо керування передбачає будь-яку операцію на день наперед або на годину наперед на основі прогнозної інформації.

Загальні джерела невизначеності, які стосуються домогосподарств, включають виробництво електроенергії від локальних установок розподіленої генерації, погодні умови, споживання. Крім того, більшість систем TEM вимагають від споживачів робити ставки для торгівлі енергією на основі прогнозу ринкової ціни, які створюють значний ступінь невизначеності, особливо через мінливу та періодичну генерацію ВДЕ.

Система енергоменеджменту включає як фази планування, так і фази роботи в реальному часі. Загалом етап планування включає як етап встановлення (вибір розмірів) джерел, так і планування ресурсів у різні часові рамки. Фактично, проектування системи та планування її енергоспоживання йдуть рука об руку, щоб знайти оптимальне співвідношення між інвестиційними витратами та оптимальним використанням встановлених систем.

Таким чином, модульна та розподілена структура має бути рішенням для впровадження сумісної, гнучкої та надійної системи. У цій архітектурі кожен модуль може складатися з локальної системи. Загалом, із зовнішньої точки зору, кожен локальну систему можна розглядати як єдине ціле, яка забезпечує енергією та/або послугами, використовуючи свої гнучкі можливості. Внутрішньо кожна локальна система може реалізувати локальні можливості прийняття рішень і контролю.

Теорія споживача є однією з найважливіших теорій в економіці. Ця теорія стосується того, як споживачі витрачають свої гроші, враховуючи їхні переваги та бюджетні обмеження. Двома основними інструментами цієї теорії є функції корисності та бюджетні обмеження, які дозволяють споживачеві приймати рішення щодо рівня споживання.

Рисунок 1. Добові графіки навантажень

На ринку електроенергії аналіз поведінки різних користувачів локальної системи з урахуванням реагування на попит має велике значення для масштабного використання ДРГ, місцевого споживання, енергозбереження та скорочення викидів.

Стратегії змінення навантаження допомагають агрегаторам більш комплексно координувати локальні електроенергетичні системи. Крім того, процеси моніторингу, вимірювання та верифікації необхідні для реалізації програм реагування на ринках електроенергії.

Мета агрегатора максимізація своєї вигоди (тобто загальний дохід мінус витрати) на ринку енергії на добу наперед. Агрегатор отримує прибуток, пропонучі (продаючи) стратегію реагування на попит на енергетичному ринку і оплачуючи учасникам програм реагування за погодинне/добове змінення навантаження. Стимулом для агрегування є різниця між цінами програм реагування у контрактах зі споживачами та погодинними ринковими цінами електроенергії.

Цільова функція для самопланування агрегатора в локальних електроенергетичних системах максимізується наступним чином з урахуванням стратегії змінення навантаження [16]:

$$\sum_{t \in N_T} \left[\rho_t LR_t - CLR_t \right] \rightarrow \max, \quad (1)$$

У складі локальної системи зі сторони навантажень: будинки, готель, та офісні будівлі. Графіки навантажень взяті з [11]. Зі сторони генерації локальна система складається з джерел розподіленої генерації та дизель – генератора. Найбільша вартість за кіловат годину енергії складає енергія отриманої від дизель-генератора [14 – 15].

На рисунку 1 представлений сумарний добовий графік навантажень, та графіки навантажень окремих будівель: житлових будинків офісних будівель та готелів. Найбільша складова в загальному графіку це навантаження офісних будівель. Слід зауважити що особливо для офісних будівель споживання у вихідні дні, святкові дні різко зменшується, і коливається на нижніх границях споживання.

де t – діапазон часу наступного дня, що дорівнює 24, ρ – ринкова ціна, LR – зміна навантаження за стратегією, CLR – вартість цієї зміни.

Цільова функція окремого споживача є мінімізація вартості електричної енергії:

$$T_n = f(P_n, t) \rightarrow \min \quad (2)$$

де T_n – вартість електричної енергії окремого споживача, P_n – потужність окремого споживача, t інтервал часу доби.

Запропонована економічна модель моделює програму реагування на попит на основі динамічної тарифікації [17]. Ціна електроенергії змінюється залежно від часу споживання енергії.

Вирази за якими визначається вартість виробленої електричної енергії T до впровадження програм реагування:

$$\begin{cases} P_i = P_{pv} + P_{dg} + P_w \\ T = k_v \sum_{i=1}^t C_i P_i \\ P_{li} = P_{hi} + P_{ofi} + P_{oti} \\ T_h = \sum_{i=1}^t C_i P_{hi}, T_{of} = \sum_{i=1}^t C_i P_{ofi}, T_{otf} = \sum_{i=1}^t C_i P_{oti} \end{cases}, (3)$$

де P, P_{pv}, P_{dg}, P_w – загальна потужність та потужності джерел генерації сонячної, дизель-генератора, вітряної, C_i – вартість за 1 кВт електричної енергії $P_{li}, P_{hi}, P_{ofi}, P_{oti}$ – потужності навантаження та окремих типів будівель: житлових будинків, офісів, готелів. k_v – коефіцієнт втрат, T_h, T_{of}, T_{otf} – вартість загальної споживаної електричної енергії відповідних типів будівель.

Та після впровадження:

$$\left\{ \begin{aligned} P_i' &= P_{pv}' + P_{dg}' + P_w' \\ T' &= k_v \sum_{i=1}^t C_i' P_i' \\ P_{li}' &= P_{hi}' + P_{ofi}' + P_{oti}' \\ T_h' &= \sum_{i=1}^t C_i' P_{hi}', T_{of}' = \sum_{i=1}^t C_i' P_{ofi}', T_{otf}' = \sum_{i=1}^t C_i' P_{oti}' \end{aligned} \right. \quad (4)$$

де $P', P'_{pv}, P'_{dg}, P'_w$ – загальна потужність та потужності джерел генерації сонячної, дизель-генератора, вітряної після запровадження програми реагування на попит, C_i' – вартість за 1 кВт електричної енергії $P_{li}', P_{hi}', P_{ofi}', P_{oti}'$ – потужності навантаження, та окремих типів будівель: житлових будинків, офісів, готелів, T_h', T_{of}', T_{otf}' – вартість загальної споживаної електричної енергії відповідних типів будівель.

Оцінка економічної ефективності впровадження програм реагування на попит проводиться за наступними виразами:

Рисунок 2. Графіки роботи навантаження

У запропонованій транзактивній енергетичній системі агрегатор пропонує споживачам змістити свої навантаження у часі без зниження середнього навантаження, для використання більш дешевої

$$k_C = \frac{C - C'}{C} 100\%, k_T = \frac{T - T'}{T} 100\% \quad (5)$$

енергії для окремих типів споживачів (рис. 3), тобто споживач перенесе частину свого споживання з годин з високими цінами на години з нижчими цінами.

Споживачі можуть використати дві різні реакції на програми: зменшити споживання електроенергії в години пік без будь-якого переходу до іншого часу; або можуть перенести споживання електроенергії з пікових годин на інші. Ця модель припускає, що споживачі не збираються зменшувати споживання електроенергії (тобто загальне споживання енергії до та після виконання програми залишається незмінним), а мають намір заощадити гроші шляхом зміни моделі споживання та зменшення рахунку за електроенергію.

За розробленою програмою прогнозованого розподілу потужностей по джерелам та розрахунку вартості електроенергії отримані результати які є основою при впровадженні програм реагування на попит.

При застосуванні програм реагування на попит слід вділити гнучкі навантаження, які можна додатково розділити на перервні та безперервні навантаження. Наприклад, насоси для басейну є перервчастими та змінними за часом, то їх роботу можна змішувати в часі, а загальний час роботи можна розподілити на кілька коротких циклів. З іншого боку, пральні машини, сушильні машини та посудомийні машини є гнучкими навантаженнями, що змінюються в часі; однак вони є безперервними навантаженнями (рис. 2) [6-7], тому можуть виникнути економічні збитки, якщо такі прилади перервати до завершення повного робочого циклу, оскільки їм потрібно пройти через великі цикли енергоспоживання.

Рисунок 3. Порівняння добової потужності навантаження

Результати досліджень представлені на рисунку 4. Показано загальне погодинне споживання. Результати використання програми реагування на попит зведені в таблицю 1. Загальна зниження добової вартості електроенергії до 7%. В залежності

від можливостей щодо перенесення навантажень економія склала від 3 до 11% для різного типу будівель. Середнє зниження вартості за 1 кВт склало 2,6%.

Рисунок 4. Вплив впровадження програми реагування на попит на загальну вартість електроенергії

Таблиця 1.

	P_{\max} , кВт	P_{\min} , кВт	P'_{\max} ,кВт	P'_{\min} , кВт	k_T , %	k_C , %
Загальне навантаження	242	100	257	95	2,6	7
Офісні будівлі	150	40	160	40	-	3
Житлові будівлі	68	35	68	35	-	7
Готелі	65	20	65	15	-	11

Висновки:

Аналіз профілю навантаження безпосередньо впливає на економічну ефективність експлуатації.

Дослідження та результати моделювання показують, що запропоновані принципи побудови транзактивної системи енергетичного менеджменту будівель ефективно реалізують всі переваги та обмеження користувача щодо планування навантажень будівлі та використанню відновлювальних джерел.

Представлені розрахунки для локальної електроенергетичної системи показали, що використання програм керування попитом дають змогу знизити вартість електроенергії за 1 кВт год до 3% та зниження загальних витрат на електроенергії окремого споживача до 11%.

Список літератури

- <https://www.governova.com/software/blog/distribution-optimization-with-digital-transformation>
- <https://www.enelgreenpower.com/learning-hub/energy-transition/energy-digitalization>
- <https://e-b.com.ua/rozpodilena-generaciya-energeticnii-menedzment-i-m-dolina-yak-je-i-yak-maje-buti-6312>
- Doumen, S. C. (2024). Readiness of Local Electricity Markets: Recommendations and Design Requirements for Effective Future Deployment. [Phd Thesis 1 (Research TU/e / Graduation TU/e), Electrical Engineering]. Eindhoven University of Technology.
- Lv G, Ji Y, Zhang Y, Wang W, Zhang J, Chen J and Nie Y (2023), Optimization of building microgrid energy system based on virtual energy storage. Front. Energy Res. 10:1053498. doi: 10.3389/fenrg.2022.1053498
- M. S. Nizami, M. J. Hossain, K. Mahmud and J. Ravishankar, (2018) Energy Cost Optimization and

DER Scheduling for Unified Energy Management System of Residential Neighborhood,” 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/ I&CPS Europe), Palermo, pp. 1-6.

7. M. S. Nizami and J. Hossain, ”Optimal scheduling of electrical appliances and DER units for home energy management system,” 2017 Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC), Melbourne, VIC, 2017, pp. 1-6.

8. Nizami, Mohammad Sohrab Hasan & Tushar, Wayes & Hossain, M.J. & Yuen, Chau & Saha, Tapan & Poor, H. Vincent. (2022). Transactive energy for low voltage residential networks: A review. Applied Energy. 323. 119556. 10.1016/j.apenergy.2022.119556.

9. Mannini, R.; Darure, T.; Eynard, J.; Grieu, S. Predictive Energy Management of a Building-Integrated Microgrid: A Case Study. Energies 2024, 17, 1355. <https://doi.org/10.3390/en17061355>

10. Sharifi, Reza & Anvari-Moghaddam, Amjad & Fathi, Seyed & Guerrero, Josep & Vahidinasab, Vahid. (2017). An Economic Demand Response Model in Liberalized Electricity Markets with Respect to Flexibility of Consumers. IET Generation, Transmission & Distribution. <https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2017.0412>.

11. Icaro Silvestre Freitas Gomes, Yannick Perez, Emilia Suomalainen, Rate design with distributed energy resources and electric vehicles: A Californian case study, Energy Economics, Volume 102, 2021, 105501, ISSN 0140-9883, <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105501>.

12. He, Li and Nian Liu. “Load profile analysis for commercial buildings microgrids under demand response.” 2017 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA) (2017): 461-465.

13. Gupta, N.; Prusty, B.R.; Alrumayh, O.; Almutairi, A.; Alharbi, T. The Role of Transactive Energy in the Future Energy Industry: A Critical Review. *Energies* 2022, 15, 8047. <https://doi.org/10.3390/en15218047>
14. С. П. Денисюк, Г. С. Белоха, І. С. Чернещук. (2024) Оптимізація енергопроцесів в системах енергозабезпечення з неінтрузивним моніторингом № 3(90) (2024): Вісник Херсонського національного технічного університету
15. Денисюк, С., Г. Белоха, К.. Гілевич, і І.. Чернещук. (2024) Моніторинг ефективності роботи в локальних електроенергетичних системах.». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 69, Листопад 2024, с. 046, doi:10.15407/publishing2024.69.046.
16. Denysiuk S., Bielokha H. и Ushchapovsky K. (2025) «Participation of aggregators in electricity markets of local electricity system», POLISH JOURNAL OF SCIENCE, (82), сс. 56–61. doi: 10.5281/zenodo.14707937.
17. Динамічна тарифікація у системах електроживлення з розосередженою генерацією: монографія / В.Я. Жуйков, І.Ю. Бойко, С.П. Денисюк. – Одеса: Видавничий дім «Гльветика», 2024. – 294 с.